

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

“UNA VIDA PROPIA”

El Movimiento de Vida Independiente en Andalucía: ¿nuevas representaciones y prácticas de las personas con diversidad funcional?

Doctoranda: Gloria Lucena Fernández

Directora: Dra. María del Carmen Mozo González

Director Tutor: Dr. David Florido del Corral

Sevilla, 2022